

PECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI TIHASTE ŽELEZNE ŽILICE I "BOLNICA ZA ENDOKRINOLOGIJU I ZLATIBOR"

DEKS ČIGOTA 2018

1. Srpski kongres dečje endokrinologije
Zlatibor, 26-28. april 2018. godine
www.deks.org.rs

ZBORNİK RADOVA

ново нордиск®

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE I BOLESTI METABOLIZMA
„ZLATIBOR“

**1. SRPSKI KONGRES DEČJE ENDOKRINOLOGIJE
„ČIGOTA 2018“
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

ZBORNİK RADOVA

Zlatibor, 26–28. april 2018.

INSUFICIJENCIJA NADBUBREŽNOG KORTEKSA U DEČIJEM UZRASTU

Vorgučin I, Katanić D.

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Sažetak: Insuficijencija nadbubrežnog korteksa je posledica nedovoljne sekrecije glikokortikoida i/ili mineralokortikoida. Razlikujemo primarnu, sekundarnu, tercijarnu i insuficijenciju uzrokovanu dugotrajnom egzogenom primenom glikokortikoida. Manifestuje se skupom simptoma i znakova, a najčešće su to umor, malaksalost, mršavljenje, gubitak apetita, mučnina i povraćanje, hiperpigmentacija i posturalna hipotenzija. U laboratorijskim nalazima dominira hiperkalemija, hipoglikemija i hiponatremija. Analizom savremene literature su sublimirane preporuke i važeći protokoli evropskih endokrinoloških udruženja. Kada postoji klinička sumnja, ukoliko kliničko stanje dozvoljava, potrebno je što pre uraditi kratki sinaktenski test i započeti terapiju. Neophodna je edukacija pacijenata o stres dozama glikokortikoida tokom akutnih stresnih stanja.

Ključne reči: nadbubreg, insuficijencija, terapija, glikokortikoidi

Uvod

Insuficijencija nadbubrežnog korteksa je posledica nedovoljne sekrecije glikokortikoida i/ili mineralokortikoida. Razlikujemo primarnu, sekundarnu, tercijarnu i insuficijenciju uzrokovanu dugotrajnom egzogenom primenom glikokortikoida. Radi se o hitnom i ozbiljnom stanju jer glikokortikoidi i mineralokortikoidi učestvuju u homeostazi energije, vode i elektrolita. Nedovoljno lučenje kortikotropina (ACTH) zbog disfunkcije hipotalamusa ili prednjeg reznja hipofize sekundarno dovodi do nedovoljne sekrecije, odnosno do sekundarne i tercijarne nadbubrežne insuficijencije.

U novorođenačkom i odojčadskom uzrastu najčešći uzrok primarne nadbubrežne insuficijencije je kongenitalna nadbubrežna hiperplazija, sa ili bez gubitka soli. Adisonova bolest najčešći uzrok u dečijem uzrastu i posledica je stvaranja autoantitela prema strukturama nadbubrežnog korteksa. Može se ispoljiti kao izolovana bolest ili u sklopu autoimunih poliglandularnih sindroma (APS). Drugi oblici insuficijencije nadbubrežnog korteksa su značajno ređi, kao što su adrenoleukodistrofija, familijarni nedostatak glikokortikoida, infekcijama, krvarenjem ili lekovima uzrokovana nadbubrežna insuficijencija.

Klinička slika se manifestuje skupom simptoma i znakova, a najčešće su to umor, malaksalost, mršavljenje, gubitak apetita, mučnina i povraćanje, hiperpigmentacija i posturalna hipotenzija. U laboratorijskim nalazima dominira hiperkalemija, hipoglikemija i hiponatremija. Kada postoji klinička sumnja, ukoliko kliničko stanje dozvoljava, potrebno je što pre uraditi kratki sinaktenski test i započeti terapiju.

Cilj i metodologija rada

Analizom savremene literature su sublimirane preporuke i važeći protokoli evropskih endokrinoloških udruženja za dijagnostiku i lečenje insuficijencije nadbubrežnog korteksa u dečijem uzrastu.

Rezultati i diskusija

Prema preporukama važećih endokrinoloških udruženja kada postoji klinička sumnja na adrenalnu insuficijenciju, ukoliko kliničko stanje dozvoljava, potrebno je što pre uraditi kratki sinaktenski test. Test se izvodi davanjem kortikotropina 250 µg i.v. za decu uzrasta ≥2 godine, 125 µg za decu uzrasta < 2 godine, za odojčad 15 µg/kg uz uzorkovanje bazalnih vrednosti ACTH, kortizola bazalno i u 30min i 60min testa. Bazalna kortizolemija <140 nmol/l, povišen ACTH i skok kortizola <500 nmol/l tokom testa je indikativan za adrenalnu insuficijenciju i započinjanje terapije. Potrebno je uraditi i renin/aldosteron u cilju diferenciranja mineralokortikoidnog deficita. Supstitucina terapija glikokortikoidima se sprovodi davanjem hidrokortizona (~8mg/m²/dan) u 3-4 doze i/ili fludrokortizona (50-100mcg/dan) u jednoj dozi. Ukoliko postoji mineralokortikoidni deficit kod dece odojčadskog uzrasta preporučuje davanje rastvora natrijum hlorida 1-2gr/dan (17-34 mmol/dan) podeljeno i dato u više podoja do uzrasta 12 meseci jer humano mleko i formule imaju

mali sadržaj natrijuma a u ovom uzrastu je česta nezrelost bubrega i prisutna je tranzitorna rezistencija na mineralokortikoide. U hitnim stanjima sumnje na adrenalnu krizu tokom inicijalne rehidracije se može uraditi kratki sinaktenski test. Ukoliko je stanje hitno i nema mogućnosti za test potrebno je uzorkovanje bazalnih vrednosti kortizola i ACTH i započinjanje parenteralne terapije hidrokortizonom. Daje se inicijalni bolus hidrokortizona 50 mg/m² uz kontinuiranu nadoknadu tečnosti, a nadalje se terapija nastavlja davanjem hidrokortizona 50-100mg/m²/dan kontinuirano ili podeljeno u doze na 6h. Po stabilizaciji stanja se nakon par dana terapija nastavlja davanjem hidrokortizona peroralno u supstitucionim dozama. Kod pacijenata sa adrenalnom insuficijencijom je potrebno praćenje i adekvatan monitoring supstitucionih doza sa ciljem za postizanje najboljih kliničkih rezultata sa najmanjom mogućom dozom. Klinički je potrebno pratiti brzinu rasta, telesnu težinu i vrednosti krvnog pritiska, a laboratorijski glikemiju, jonogram seruma, profile kortizola, ACTH i renin. Deca odojčadskog uzrasta se prate na 3-4 meseca, a deca starijeg uzrasta periodično, 2x godišnje. Kod ovih pacijenata je potreban periodični skrining na postojanje drugih pridruženih autoimunih bolesti (tiroidna žlezda, dijabetes, prerana ovarijalna insuficijencija, celijačna bolest ili autoimuni gastritis). Adrenalna kriza nastaje kada nadbubrežne žlezde ne mogu da izluče dovoljno kortizola kao odgovor na stres i povećane potrebe. U slučaju infekcija, povišene telesne temperature daje se 2-3x veća doza peroralnog preparata tokom 2-3 dana. Kod hirurških operacija je potrebno povećanje 5-10x parenteralnim preparatom glikokortikoida spram opsežnosti operacije, tokom nekoliko dana uz postepeno smanjenje doza i prevođenje na peroralni preparat. Mineralokortikoid nije potrebno dodavati kada je doza hidrokortizona veća od 50 mg/dan. Neophodna je edukacija pacijenata o stres dozama glikokortikoida tokom akutnih stresnih stanja radi prevencije adrenalne krize, nošenje identifikacione kartice, detaljna pisana uputstva o stresnim dozama glikokortikoida i obuka za davanje urgentnog parenteralnog preparata i/ili supozitorije glikokortikoida.

Zaključak

Prilikom postojanja kliničke sumnje koja govori za adrenalnu insuficijenciju je važna pravovremena dijagnoza i započinjanje supstitucione terapije glikokortikoida i/ili mineralokortikoida. Potrebno je praćenje supstitucione terapije sa ciljem za postizanje najboljih kliničkih rezultata sa najmanjom mogućom dozom i skrining na postojanje drugih pridruženih autoimunih bolesti. Neophodna je edukacija pacijenata o stres dozama glikokortikoida i svim preventivnim merama tokom akutnih stresnih stanja radi prevencije adrenalne krize.

Literatura

- Bancos I, Hahner S, Tomlinson J, Arlt W. Diagnosis and management of adrenal insufficiency. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2015; 3: 216–26.
- Ruiz-Babot G, Hadjimetriou I, King PJ, Guasti L. New directions for the treatment of adrenal insufficiency. *Frontiers in Endocrinology* 2015; 6(70): 1-6.
- Broersen LH, Pereira AM, Jorgensen JO, Dekkers OM. Adrenal Insufficiency in Corticosteroids Use: Systematic review and Meta-Analysis. *JCEM* 2015; 100(6): 2171-80.
- Bornstein RS, Allolio B, Arlt W, Barthel A, Don-Wauchope A, Hammer GD, et al. Diagnosis and Treatment of Primary Adrenal Insufficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2016; 101(2):364-89.
- Levine LS, White PC. Disorders of the adrenal glands. In: Kliegman RM, Stanton BF, St. Geme JW, et al, editors. *Nelson Textbook of Pediatrics*. 19th edition. Philadelphia: Elsevier-Saunders, 2011. p. 568-75.
- Miller WL, Achermann JC, Flück CE. The adrenal cortex and its disorders. In: Sperling MA, editor. *Pediatric Endocrinology*, 3rd ed. Philadelphia: Saunders; 2008. p. 444-511.
- Hsieh S, White PC. Presentation of primary adrenal insufficiency in childhood. *J Clin Endocrinol Metab* 2011; 96:E925-8.
- Guran T. Latest Insights on the Etiology and Management of Primary Adrenal Insufficiency in Children. *J Clin Res Pediatr Endocrinol* 2017; 9(Suppl 2): 9–22.
- Neary N, Nieman L. Adrenal insufficiency: etiology, diagnosis and treatment. *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes* 2010; 17(3):217-23.
- Reznik Y, Barat P, Bertherat J, et al. SFE/SFEDP adrenal insufficiency French consensus: Introduction and handbook. *Ann Endocrinol* 2018; 79(1):1-22.